

**ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ПРЕДГИПЕРТЕНЗИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ**

Артикова Сожидахон Гулямджановна, доцент

Касимова Нурхон Джураевна, доцент

Кафедра пропедевтика внутренних болезней

Андижанский государственный медицинский институт

Резюме:

В данном исследовании проводятся сравнительная оценка и анализ влияния некоторых эпидемиологических факторов риска на развитие и распространенность как предгипертензии, так и артериальной гипертензии.

Данные, представленные в статье, еще раз подтверждают, что принимая меры профилактики этих факторов, мы можем предотвратить развитие артериальной гипертензии уже на донозологическом уровне..

Ключевые слова: предгипертензия, артериальная гипертензия, факторы риска.

**ГИПЕРТЕНЗИЯ ОЛДИ ВА АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИ НАМОЁН
БЎЛИШИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ, ОЎИБАТЛАРИ ВА УЛАРНИ
ЗАМОНАВИЙ ДОРИ ПРЕПАРАТЛАРИ БИЛАН ДАВОЛАШ**

Артикова Сожидахон Гулямджановна, доцент

Касимова Нурхон Джураевна, доцент

Ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси

Андижон Давлат тиббиет институти

Резюме,

Ушбу тадқиқот айрим эпидемиологик хавф омилларининг предгипертензия ва артериал гипертензия ривожланиши ва тарқалишига таъсирини қиёсий баҳолаш ва таҳлил қилишни таъминлайди.

Мақолада келтирилган маълумотлар яна бир бор ушбу омилларнинг олдини олиш чораларини кўриш орқали артериал гипертензия ривожланишининг преносологик даражада олдини олишимиз мумкинлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: гипертония, артериал гипертензия, хавф омиллари.

RISK ASSESSMENT IN PREHYPERTENSION AND ARTERIAL HYPERTENSION: MODERN ASPECTS OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY

Artikova Sozhidakhon Gulyamdzhанovna, Associate Professor

Kasimova Nurkhon Juraevna, Associate Professor

Department of Propaedeutics of Internal Diseases

Andijan State Medical Institute

Resume:

This study provides a comparative assessment and analysis of the influence of certain epidemiological risk factors on the development and prevalence of both prehypertension and arterial hypertension.

The data presented in the article once again confirm that by taking measures to prevent these factors, we can prevent the development of arterial hypertension already at the prenosological level. Key words: prehypertension, arterial hypertension, risk factors.

Key words: prehypertension, arterial hypertension, risk factors.

Введение. Гипертензию с полным на то основанием называют "бичом" XXI века. Это одно из самых распространенных в мире человеческих хронических недугов, с которым после 40 лет сталкивается каждый 10-й, после 50 лет – каждый 5-й, а после 60 лет – чуть ли не каждый третий человек[2,5]. По оценке специалистов различных стран мира, 20-25% взрослого населения индустриально развитых стран страдает артериальной гипертензией. Ежегодно выявляется до 500 тыс. больных, 30-40% которых не знают о своем заболевании. АГ является основной причиной возникновения сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии[1,3]

К сожалению, многие больные даже не знают, что у них повышенное давление; другие знают, но относятся к этому легкомысленно и не желают лечиться, потому что нормально себя чувствуют; третьи лечатся, но неправильно и нерегулярно. Однако гипертоническую болезнь недаром называют "молчаливым убийцей", многие годы она повреждает сердце и сосуды и, если не проводить своевременное и грамотное лечение, неотвратимо ведет свою жертву к инсульту, инфаркту, слепоте, почечной недостаточности, слабости сердечной мышцы[3,4].

Это как раз те осложнения гипертонической болезни, которые делают больного инвалидом или даже являются причиной смерти. К счастью, на сегодняшний день с помощью современного лечения можно избежать перечисленных выше осложнений и обеспечить себе хорошее качество жизни[1,5].

Цель исследования. Целью исследования было выявить ранние факторы риска развития артериальной гипертензии и гипертонии и лечить их современными препаратами.

Материалом послужили результаты одномоментного эпидемиологического исследования случайных репрезентативных выборок из неорганизованного мужского и женского населения в возрасте $\geq 15-70$ лет, проживающего в г. Андижане.

Результаты исследования. В зависимости от степени образовательного статуса частота ПрГ и АГ среди обследованных составили соответственно: среди лиц с высшим образованием – по 34,6% и 17,3% ($P < 0,05$), при наличии незаконченного высшего образования – по 28,6% и 3,6% ($P < 0,001$), у лиц с полным средним или специальным образованием – по 25,4 и 20,4% ($P > 0,05$) и у обследованных с неполным средним образованием – по 11,6% и 0,0% ($P < 0,001$). Среди лиц с начальным образованием или без образований - случаев ПрГ и АГ не зарегистрированы (0,0%).

Таким образом, отмеченные сдвиги в эпидемиологических показателях ПрГ и АГ в зависимости от образовательного статуса или семейного положения, позволяют сделать предположение об их участии в процессах формирования популяционных механизмов повышенного АД в качестве социально-медицинских поведенческих факторов риска (СМПФР).

Аналогичные тенденции имели место и, при наличии эпидемиологических ФР: при наличии и под влиянием этих факторов риска, как ПрГ так и АГ – отмечены с увеличением их выявляемости среди обследованных.

Так, в связи с курением отмечается увеличение случаев выявляемости ПрГ до 50,2% и АГ – до 33,6% ($P < 0,05$), при наличии избыточной массы тела (ИМТ) – ПрГ и АГ определяются в уровнях 19,8 и 24,8% ($P < 0,05$), при наличии употребления алкоголя (УА) – по 40,0% и 34,5% - соответственно ($P > 0,05$), при психоэмоциональном факторе (ПЭФ) – по 25,0 и 36,4% ($P < 0,05$), при низкой физической активности (НФА) – по 33,8% и 25,0% ($P < 0,05$), при низком медицинском контроле (НМК) – по 33,3 и 14,5% ($P < 0,01$), при гиперхолестеринемии (ГХС) – по 31,5% и 44,1% ($P < 0,01$) и при наличии гипертрициридемии (ГТГ) – по 23,3 и 35,6% ($P < 0,05$).

Представлены данные полученные при анализе роста выявляемости случаев повышенного АД в связи с 22-мя факторами риска развития АГ среди популяции ≥ 15 -70 летнего возраста.

По этим данным, во-первых, отмечаются заметные различия в доле факторов риска (ФР) в развитии повышенного артериального давления и во-вторых, наблюдается увеличение случаев выявляемости его, при наличии этих ФР, более чем в 9,5 раз ($P < 0,001$).

Таким образом, нам удалось выявить определенные эпидемиологические тенденции в аспекте выявляемости и распространенности предгипертензии и артериальной гипертензии в зависимости от факторов риска, которые важны для организации и проведения эффективных массовых профилактических мероприятий среди населения.

Это подтверждают наши и литературные предположений о том, что в условиях Узбекистана у 90,0% больных предгипертензией и артериальной гипертензией, научно мотивированная / обоснованная первичная и вторичная профилактика направленная против поведенческих факторов риска могут

препятствовать или приостановить их эпидемию среди населения. Так, отмечено, что изменение образа жизни (отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя, повышение физической активности, снижение потребления соли и продуктов, богатых насыщенными жирами и холестерином, увеличение потребления рыбы, фруктов и овощей) и немедикаментозная профилактика сопровождается снижением частоты развития новых случаев АГ на 8%.

Вывод. Полученные результаты демонстрируют высокую распространенность ПГ и ассоциацию метаболических отклонений с трансформацией оптимального АД в ПГ, что подчеркивает важность своевременной диагностики ПГ и коррекции метаболических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в российской популяции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Александров А.А., Розанов В.Б. Эпидемиология и профилактика повышенного артериального давления у детей и подростков // Росс. педиатр. журнал, 2018. № 2. С. 18-19.
2. Шустов С.Б., Барсуков А.В., Аль-Язиди М.А. Особенности ремоделирования миокарда у пациентов с АГ в зависимости от степени среднесуточной вариабельности АД // Артер гиперт 2002; 8(2): 32-6;
3. Эльгарова Л.В., Эльгаров А.А. Особенности артериального давления у школьников Кабардино-Балкарии // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2006. - №5. – С.75-82;
4. Nissen S.E., Tuzcu E.M., Libby P. Effects of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure the CAMELOT study: a randomized controlled trial // JAMA. – 2004; 292: 2219-2221;
5. Svetkey L.P. Management of prehypertension // Hypertension. – 2005; 45: 1058-1060.